

Junio Caselli e Marco Zampollo

La filter bubble delle organizzazioni

Costruire i legami che rendono l'organizzazione capace di intercettare quando il cambiamento sta arrivando

Le organizzazioni contemporanee hanno informazioni da vendere. Sono sempre più connesse e più rapide nel reagire a stimoli noti. Ma quando il contesto cambia lateralmente, quando i segnali non arrivano dai canali consueti, e quando le necessità non sono incrementalmente ma discontinue, per alcune imprese la situazione è quella di una fragilità strutturale.

Sappiamo bene che l'intelligenza collettiva nasce dalla configurazione delle relazioni e dal grado di rilevanza cognitiva e informativa degli scambi. In altre parole, il punto è che le informazioni non devono essere sempre le stesse già note: ogni tanto bisogna aprire la finestra e cambiare l'aria.

E poi devono essere rilevanti, cioè *importanti proprio per la nostra organizzazione*. E integrate: *chi è bene che le conosca le deve davvero conoscere*.

La forza dei legami deboli

La letteratura sociologica lo dice da oltre quarant'anni. Nel suo classico *The Strength of Weak Ties*, Mark Granovetter ha mostrato bene che le informazioni realmente nuove, le opportunità inattese e le idee che non conosciamo già, passano attraverso i legami deboli, cioè attraverso relazioni leggere, intermittenti e trasversali.

Le relazioni forti sono indispensabili, ovviamente. Tengono insieme team, coordinazione e fiducia. Ma hanno il limite strutturale di tendere a riciclare ciò che il gruppo già conosce. I legami forti rafforzano il presente e consolidano quello in cui già si crede.

I legami deboli, al contrario, mettono in contatto mondi diversi: funzioni che non collaborano, linguaggi che non si sovrappongono ed esperienze che non condividono presupposti. Può sembrare che introducano rumore, ma in mezzo a quel rumore c'è anche il futuro dell'organizzazione.

In sintesi si può dire che i legami forti rendono l'organizzazione efficiente nel presente e quelli deboli la rendono capace di sopravvivere al cambiamento.

La bolla organizzativa

La parte decisionale di molte organizzazioni, invece, a volte funziona come una bolla cognitiva. Si parla sempre con gli stessi clienti, si osservano gli stessi concorrenti, si dialoga con gli stessi consulenti e si leggono le stesse fonti.

Anche l'innovazione spesso viene concepita all'interno di un perimetro noto. Più ottimizzazione e aggiunta di caratteristiche accessorie, che innovazione in grado di ridefinire il prodotto o il servizio.

È la versione organizzativa della *filter bubble* descritta da Eli Pariser: un sistema che restituisce continuamente ciò che è compatibile con ciò che siamo già. Come un social network che ci mostra solo quello che ci è piaciuto o con cui siamo d'accordo: dopo un po' ci sembra che sia l'unica realtà possibile.

Nelle organizzazioni questo meccanismo è una specie di algoritmo umano fatto di abitudini relazionali, di comfort cognitivo e di interlocutori affidabili. Si lavora più volentieri con chi “ci capisce al volo”, con chi parla la stessa lingua e con chi non mette in discussione i presupposti di fondo.

Il risultato però è che l’organizzazione continua a vedere chiaramente la situazione precedente, ed è cieca a quella che sta arrivando.

AI e smart working: un acceleratore strutturale

Anche se l’intelligenza artificiale e lo smart working sono strumenti potenti e con benefici osservabili, purtroppo hanno l’effetto di rafforzare strutturalmente i legami forti e indebolire quelli deboli.

L’AI privilegia la coerenza, la rilevanza e la riduzione dell’attrito. Apprende dalle interazioni frequenti, consolida gli schemi validati e restituisce ciò che è statisticamente compatibile con il contesto iniziale.

Lo smart working, soprattutto quando è esteso e asincrono, elimina corridoi, casualità e incontri non richiesti, che sono proprio gli spazi d’elezione dei legami deboli. Le uniche interazioni che rimangono sono quelle intenzionali. Vuol dire che si lavora bene, ma con quelli con cui si sta già lavorando. La rete relazionale diventa così più ordinata ma più povera. L’effetto è che sistemi sempre più aperti rendono le organizzazioni cognitivamente più chiuse.

Perché il team building non basta

Per contrastare questa fragilità, molte organizzazioni reagiscono con iniziative di team building. È una risposta comprensibile, ma insufficiente.

Essendo episodico e simbolico anche il team building rafforza ciò che esiste già: migliora il clima, consolida i gruppi e aumenta l'allineamento. Ma non crea nuovi ponti, non sfrutta la distanza cognitiva perché non mette in contatto mondi che normalmente non comunicano.

La progettazione dei legami deboli è un'altra cosa, che si posiziona a livello più alto, e riguarda l'organizzazione nel suo insieme, in modo permanente, poiché rende inevitabile l'incontro tra differenze che altrimenti resterebbero separate.

Progettare i legami deboli

L'intelligenza collettiva e la completezza cognitiva necessarie a intercettare il cambiamento non nascono spontaneamente. I legami deboli devono essere progettati deliberatamente.

Lo possiamo con più leve: gestendo la presenza reale, perché la fiducia leggera che sostiene i legami deboli nasce dall'esperienza personale condivisa, che va oltre la semplice interazione funzionale.

Progettando l'interazione non gerarchica, per cui le persone devono essere messe in contatto al di là dei ruoli e delle competenze, in modo trasversale e persino casuale.

E dosando, infine, anche la continuità, attraverso incontri che si ripetono, senza pressione per ottenere un risultato, perché la familiarità nasce più dalla frequenza che dall'intensità.

Favorendo queste condizioni i legami deboli possono emergere strutturalmente in tutta la loro utilità.

Quando i grandi lo fanno

Alcune organizzazioni hanno affrontato questo problema in modo diretto, creando espressamente le condizioni per la nascita di legami deboli.

Pixar ha progettato la propria sede con un unico atrio centrale comune per servizi e spazi a disposizione di tutti, per impedire *l'evitamento*. Animatori, tecnici e manager in questo modo sono costretti a incontrarsi fuori dal proprio ruolo.

IDEO utilizza da anni progetti interni senza cliente e senza posta in gioco. Si tratta di attività volutamente “inutili”, con team trasversali, che non devono produrre qualcosa ma creare familiarità tra persone che poi collaboreranno nei progetti veri.

Spotify distingue tra team produttivi e comunità trasversali, le *guilds*. I primi consegnano, le seconde contaminano. Sono community strutturalmente legittimate. Una guild può riunire persone di team diversi attorno a un linguaggio, a una pratica o a un interesse comune, creando legami che diventano decisivi quando emergono problemi nuovi.

In concreto

La progettazione dei legami deboli più che investimenti economici richiede scelte.

Tre mosse semplici ispirate a questi esempi possono essere quelle di progettare spazi che rendano l'incontro inevitabile, come Pixar, per far collidere le persone. Istituzionalizzare progetti leggeri, come IDEO, con team assortiti in maniera estrosa, senza cliente e senza posta in gioco. E creare comunità trasversali permanenti, come Spotify, unite da scopi

aziendali o non direttamente legati all'organizzazione: la passione per la vela, scrivere un libro a dieci mani, valorizzare i brevetti aziendali inutilizzati o restaurare un'auto d'epoca, non importa cosa sia a far stare insieme le persone, purché sia appassionante.

Quanto allo smart working, pur senza demonizzarlo bisogna progettare l'interruzione. La presenza deve periodicamente essere reale ed effettiva e non deve assolutamente essere la replica fisica in azienda del lavoro da casa. Deve essere integrata ed esposta.

Aprire la bolla

L'intelligenza collettiva nasce da persone che si conoscono abbastanza da fidarsi, e abbastanza poco da non assomigliarsi. AI e smart working sono strumenti formidabili per ottimizzare. Ma non generano legami deboli. Se diventano il default, l'organizzazione guadagna efficienza e perde sensibilità.

Chi non progetta i legami deboli sta rinforzando le pareti della bolla che impedisce di vedere il mondo che cambia.

Riferimenti

Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380.

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.